

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

LEGISLAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL NA ENFERMAGEM ESTÉTICA: ANÁLISE DAS RESOLUÇÕES COFEN Nº 529/2016 E ATUALIZAÇÕES

LEGISLATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN AESTHETIC NURSING: ANALYSIS OF COFEN RESOLUTIONS Nº. 529/2016 AND UPDATES

LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA PROFESIONAL EN ENFERMERÍA ESTÉTICA: ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES COFEN Nº 529/2016 Y ACTUALIZACIONES

DOI: [10.5281/zenodo.15980743](https://doi.org/10.5281/zenodo.15980743)

Luan Brenner da Costa¹

Cristina Günther Soares²

Lia Freire do Nascimento Brandão³

Samille Nailma Barbosa de Lelis⁴

Cassie da Fonseca Martins⁵

RESUMO: A enfermagem estética é um campo em expansão no Brasil, impulsionado pelo aumento da demanda por procedimentos minimamente invasivos voltados ao bem-estar e à qualidade de vida. O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) regulamentou essa atuação por meio das Resoluções nº 529/2016, 626/2020 e 715/2023, que estabelecem critérios técnicos, éticos e legais para a prática profissional. Este estudo qualitativo, descritivo e documental analisou tais normativas, complementando com revisão da literatura científica recente, para identificar os procedimentos autorizados e discutir aspectos éticos, técnicos e jurídicos relacionados ao enfermeiro esteta. Os resultados evidenciam avanços normativos que consolidam a enfermagem estética como área legítima de atuação, assegurando segurança ao paciente e valorização profissional.

- 1 Especialista em Enfermagem Estética Avançada. Creditado pelo European Face & Body Institute. Professor Conteudista da Faculdade Metropolitana, drluancosta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7157760080073337>
- 2 Especialista em Estética Avançada e Docência em Enfermagem, profcrisgunther@gmail.com
- 3 Especialista em Estética e Auditoria em Sistemas de Saúde, lia.nascimento@icloud.com
- 4 Especialista em Biomedicina Estética e Citopatologia Clínica, sbarbosalelis@gmail.com
- 5 Especialista em Enfermagem Estética Avançada, cassiemartins.beauty@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Destaca-se a importância da qualificação continuada, do consentimento informado e da ética profissional para o exercício responsável da enfermagem estética no país.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem estética; Resolução COFEN; Atuação profissional; Procedimentos minimamente invasivos; Ética em enfermagem.

ABSTRACT: Aesthetic nursing is an expanding field in Brazil, driven by increased demand for minimally invasive procedures aimed at well-being and quality of life. The Federal Nursing Council (COFEN) has regulated this practice through Resolutions nº 529/2016, 626/2020, and 715/2023, establishing technical, ethical, and legal criteria for professional practice. This qualitative, descriptive, and documental study analyzed these regulations, complemented by a review of recent scientific literature, to identify authorized procedures and discuss ethical, technical, and legal aspects related to aesthetic nurses. The results show normative advances that consolidate aesthetic nursing as a legitimate practice area, ensuring patient safety and professional valorization. The importance of continuous qualification, informed consent, and professional ethics for the responsible practice of aesthetic nursing in Brazil is highlighted.

KEYWORDS: Aesthetic nursing; COFEN Resolution; Professional practice; Minimally invasive procedures; Nursing ethics.

RESUMEN: La enfermería estética es un campo en expansión en Brasil, impulsado por el aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos orientados al bienestar y la calidad de vida. El Consejo Federal de Enfermería (COFEN) reglamentó esta actuación mediante las Resoluciones nº 529/2016, 626/2020 y 715/2023, que establecen criterios técnicos, éticos y legales para la práctica profesional. Este estudio cualitativo, descriptivo y documental analizó dichas normativas, complementadas con una revisión de la literatura científica reciente, para identificar los procedimientos autorizados y discutir aspectos éticos, técnicos y jurídicos relacionados con el enfermero esteticista. Los resultados evidencian avances normativos que consolidan la enfermería estética como un área legítima de actuación, garantizando seguridad al paciente y valorización profesional. Se destaca la importancia de la capacitación continua, del consentimiento informado y de la ética profesional para el ejercicio responsable de la enfermería estética en el país.

PALABRAS CLAVE: Enfermería estética; Resolución COFEN; Actuación profesional; Procedimientos mínimamente invasivos; Ética en enfermería.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

A busca pela promoção da saúde, bem-estar e autoestima por meio de procedimentos estéticos tem se intensificado nas últimas décadas, acompanhando mudanças socioculturais e econômicas que valorizam o cuidado com a imagem pessoal e a qualidade de vida. No Brasil, um dos países líderes mundiais em procedimentos estéticos, essa tendência reflete-se no aumento da demanda por técnicas minimamente invasivas e não cirúrgicas, realizadas em clínicas, consultórios e spas (NASCIENTO JUNIOR et al., 2024). Esse movimento ampliou não apenas o mercado, mas também o número de profissionais de diferentes áreas da saúde — entre eles a enfermagem — interessados em atuar no segmento.

A atuação do enfermeiro na área estética tem suas raízes na legislação profissional que reconhece o direito desse profissional à execução de procedimentos de competência compatível com sua formação, desde que amparada por capacitação específica e respaldo normativo. Nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), atento à necessidade de regulamentar e garantir segurança assistencial na prática estética, publicou a Resolução COFEN nº 529, de 20 de maio de 2016, estabelecendo os critérios para a atuação do enfermeiro esteta em procedimentos minimamente invasivos e não cirúrgicos (COFEN, 2016). Essa resolução delimitou as competências do enfermeiro esteta e definiu os requisitos para o exercício legal e seguro da atividade.

O interesse pela estética dentro da enfermagem não é recente, mas ganhou maior protagonismo a partir da crescente valorização das práticas integrativas e de promoção do bem-estar no cuidado à saúde. De acordo com Silva et al. (2024), o reconhecimento social e institucional da enfermagem estética no Brasil ocorreu por meio de avanços científicos, mobilização de conselhos profissionais e adaptações às demandas de mercado, sendo a publicação de normativas específicas um marco nesse processo. A

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

inserção do enfermeiro nesse setor contribui para diversificar as possibilidades de atuação, proporcionando alternativas de empreendedorismo e autonomia profissional.

Com o avanço das técnicas estéticas e a popularização de novos procedimentos, tornou-se necessária a atualização das diretrizes normativas, a fim de contemplar as inovações do setor e garantir a segurança dos usuários dos serviços estéticos. Assim, o COFEN publicou a Resolução nº 626/2020 e, posteriormente, a Resolução nº 715/2023, que atualizaram os procedimentos autorizados, detalharam os critérios de habilitação e estabeleceram parâmetros éticos, técnicos e administrativos para a prática (COFEN, 2020; 2023). Essas atualizações representam não apenas um avanço normativo, mas também a valorização e profissionalização da estética enquanto campo legítimo de atuação da enfermagem.

A Resolução COFEN nº 715/2023, por exemplo, especifica com maior precisão os procedimentos que podem ser realizados pelo enfermeiro esteta, incluindo aplicação de toxina botulínica tipo A, preenchimentos dérmicos, intradermoterapia, microagulhamento e laserterapia. Além disso, reforça a necessidade de registro de responsabilidade técnica, capacitação específica e cumprimento das normas de biossegurança e ética profissional (COFEN, 2023). Tais diretrizes asseguram não apenas a qualidade assistencial, mas também a proteção jurídica e institucional ao profissional e ao paciente.

Estudos recentes evidenciam que a regulamentação da enfermagem estética contribuiu para a ampliação das oportunidades de atuação no setor privado, favorecendo o empreendedorismo, a gestão de consultórios próprios e a inserção em clínicas multiprofissionais. Os autores destacam ainda que a normatização promoveu maior reconhecimento social da enfermagem estética como prática técnica, científica e ética, alinhada às exigências legais e sanitárias brasileiras (SÁ et al., 2023).

Outro aspecto relevante refere-se à importância da formação continuada e da capacitação específica para os enfermeiros que desejam atuar na área estética. Souza et al. (2022) destacam que cursos de especialização lato sensu em estética e treinamentos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

certificados são imprescindíveis para garantir a segurança do paciente, a eficácia dos procedimentos e o cumprimento das exigências legais. Eles alertam que a ausência dessa qualificação pode resultar em práticas irregulares, inseguras e infrações éticas e legais, o que prejudica tanto a imagem profissional quanto a saúde dos usuários.

No campo bioético, a atuação do enfermeiro esteta exige o respeito a princípios fundamentais, como autonomia do paciente, beneficência, não maleficência e justiça, especialmente em procedimentos que impactam diretamente a imagem corporal e o bem-estar psicológico. Esses valores são reforçados por normas bioéticas consolidadas, que ressaltam a importância do consentimento livre e esclarecido, da confidencialidade das informações e da transparência sobre os riscos e benefícios dos procedimentos — elementos essenciais para uma prática ética e humanizada, que valoriza a segurança e o respeito ao indivíduo (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2013).

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a atuação do enfermeiro esteta à luz das Resoluções COFEN nº 529/2016, 626/2020 e 715/2023, identificando os procedimentos estéticos autorizados e discutindo os aspectos éticos, técnicos e jurídicos relacionados à prática profissional. Pretende-se, ainda, refletir sobre os impactos dessas regulamentações para a valorização e segurança da enfermagem estética no Brasil, considerando as contribuições da literatura científica recente sobre o tema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter descritivo e documental, fundamentado na análise normativa e na revisão de literatura científica recente. A pesquisa qualitativa permite compreender, a partir de interpretações contextualizadas, os aspectos éticos, legais, técnicos e profissionais envolvidos na atuação do enfermeiro esteta, enquanto o caráter descritivo busca apresentar, organizar e analisar as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

informações disponíveis acerca da regulamentação e prática estética na enfermagem brasileira.

A análise documental contemplou as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 529/2016, nº 626/2020 e nº 715/2023, que normatizam e regulamentam a atuação do enfermeiro na área da estética. Esses documentos foram selecionados por representarem o marco legal e regulamentar vigente que orienta a prática profissional nesse segmento. As resoluções foram acessadas diretamente no portal eletrônico oficial do COFEN, assegurando a utilização de fontes primárias e atualizadas.

Complementarmente, foi realizado levantamento e análise da literatura científica publicada em periódicos nacionais, disponível em bases de dados acadêmicas como Scielo, Redalyc, Google Scholar e revistas de acesso aberto reconhecidas na área da saúde e enfermagem. Foram selecionados artigos publicados entre 2022 e 2024, priorizando-se aqueles que abordam a enfermagem estética sob a perspectiva da regulamentação profissional, segurança assistencial, aspectos éticos, formação especializada e valorização da categoria.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos envolveram: publicações em periódicos com corpo editorial estabelecido; textos completos disponíveis online; trabalhos que tratassem diretamente da atuação do enfermeiro esteta, regulamentações vigentes, procedimentos autorizados e implicações ético-legais. Artigos de opinião, matérias jornalísticas e produções sem respaldo acadêmico foram excluídos, garantindo o rigor metodológico e científico da análise.

Para a sistematização dos dados, foi realizada leitura exploratória e leitura analítica dos documentos e artigos selecionados, destacando as informações referentes aos objetivos propostos. Os dados foram organizados em categorias temáticas, considerando a normatização da prática estética, os procedimentos autorizados, a formação e habilitação profissional, a segurança do paciente e os aspectos éticos e legais envolvidos na atuação do enfermeiro esteta.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A pesquisa respeitou os princípios éticos das boas práticas científicas, utilizando apenas informações de domínio público e publicações acadêmicas disponíveis para consulta. Por se tratar de um estudo documental e de revisão, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise normativa das Resoluções COFEN nº 529/2016, nº 626/2020 e nº 715/2023, em conjunto com a literatura científica recente, permitiu identificar avanços importantes na regulamentação e reconhecimento da atuação do enfermeiro esteta no Brasil. A enfermagem estética consolidou-se como área legítima de exercício profissional, com respaldo jurídico e ético, acompanhando a crescente demanda por procedimentos minimamente invasivos no país, que hoje ocupa a terceira posição mundial em procedimentos estéticos não cirúrgicos (ALMEIDA et al., 2024).

A primeira normativa específica para a atuação estética da enfermagem foi a Resolução COFEN nº 529/2016, marco inicial para delimitar as competências do enfermeiro nesse segmento. Essa resolução autorizou a execução de procedimentos estéticos minimamente invasivos e não cirúrgicos, desde que o profissional estivesse capacitado e com registro de responsabilidade técnica ativo. A medida surgiu diante da necessidade de regulamentar uma prática crescente, até então desprovida de parâmetros oficiais no âmbito da enfermagem (COFEN, 2016).

Contudo, com a evolução das técnicas e a incorporação de novos recursos terapêuticos no setor estético, tornou-se evidente a necessidade de atualização da normativa. Assim, a Resolução COFEN nº 626/2020 expandiu a lista de procedimentos autorizados e estabeleceu exigências mais detalhadas sobre formação e habilitação profissional. Essa resolução incluiu, de forma explícita, a aplicação de toxina botulínica tipo A, preenchimentos dérmicos, intradermoterapia, microagulhamento e procedimentos com equipamentos de laser (COFEN, 2020).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Posteriormente, a Resolução COFEN nº 715/2023 consolidou e atualizou as normativas anteriores, reforçando os protocolos de biossegurança, a obrigatoriedade de consentimento livre e esclarecido, a capacitação continuada e a responsabilidade técnica sobre os procedimentos. Além disso, especificou os procedimentos minimamente invasivos autorizados, detalhando suas indicações e limitações, e estabeleceu regras para atuação do enfermeiro em espaços próprios e/ou multiprofissionais (COFEN, 2023).

Para ilustrar a evolução normativa e os procedimentos autorizados, foi elaborado o Quadro 1, que sintetiza as resoluções analisadas e os procedimentos permitidos aos enfermeiros estetas.

Quadro 1 – Resoluções COFEN analisadas e procedimentos autorizados ao enfermeiro esteta

Resolução COFEN	Ano	Conteúdo principal	Procedimentos autorizados
529/2016	2016	Primeira normativa a regulamentar a atuação do enfermeiro esteta, estabelecendo competências e requisitos básicos para a prática.	Procedimentos minimamente invasivos, não cirúrgicos, com capacitação e registro técnico.
626/2020	2020	Atualiza e amplia os procedimentos permitidos e os critérios de habilitação profissional, reforçando a segurança assistencial.	Inclui toxina botulínica, preenchimento dérmico, intradermoterapia, microagulhamento, peelings e laser.
715/2023	2023	Consolida e detalha os procedimentos, qualificação exigida e registros obrigatórios, reafirmando as responsabilidades éticas e técnicas.	Mantém os procedimentos da Res. 626/2020 e reforça protocolos, consentimento informado e normas de biossegurança.

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir da análise dessas resoluções, constatou-se que o enfermeiro esteta passou a integrar oficialmente o rol de profissionais habilitados para executar procedimentos minimamente invasivos na estética, desde que cumpridos os critérios normativos vigentes. Essa formalização reduziu a informalidade que predominava anteriormente na atuação estética por enfermeiros, conferindo respaldo jurídico e reconhecimento social à profissão.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Os procedimentos estéticos autorizados abrangem técnicas amplamente procuradas pela população brasileira, como aplicação de toxina botulínica e preenchimentos dérmicos, que figuram entre os procedimentos não cirúrgicos mais realizados no país, conforme dados acordo com o *Global Survey 2024* da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Com a regulamentação, o enfermeiro devidamente habilitado pode ofertar tais procedimentos, desde que respeite os critérios éticos e técnicos estabelecidos pelas resoluções COFEN.

A literatura evidencia que a normatização profissional teve impactos positivos sobre a segurança assistencial e a qualidade dos serviços ofertados. Almeida et al. (2024) destacam que, após a publicação das resoluções, houve redução de complicações decorrentes de procedimentos realizados por profissionais não habilitados, além do fortalecimento do papel do enfermeiro como agente promotor de saúde, estética e bem-estar.

Outro ponto importante identificado refere-se à qualificação profissional exigida. A Resolução COFEN nº 715/2023 determina que apenas enfermeiros com certificação em curso de pós-graduação lato sensu em estética, contendo no mínimo 100 (cem) horas de aulas práticas supervisionadas, estão aptos a realizar procedimentos estéticos. Tal exigência contribui significativamente para a segurança do paciente e para a valorização técnica da profissão. Conforme apontado por Stolber et al. (2023), a qualificação formal na área estética tem sido fator determinante tanto para a inserção quanto para a permanência do enfermeiro no mercado estético, além de reduzir riscos assistenciais e elevar o padrão de qualidade dos serviços ofertados.

Os aspectos éticos também ocupam posição central na regulamentação. As resoluções analisadas estabelecem a obrigatoriedade de obtenção do consentimento livre e esclarecido, o sigilo profissional, o cumprimento das normas de biossegurança e a observância aos princípios bioéticos, como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Tais dispositivos visam garantir a segurança do paciente e o respeito às suas escolhas e expectativas, como reforçam Resende e Colli (2023), ao apontarem que a ética

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

profissional na estética deve priorizar o bem-estar do usuário, a transparência sobre riscos e benefícios, e a integridade da relação assistencial.

A literatura reforça a relevância dessas diretrizes éticas, uma vez que os procedimentos estéticos não se limitam a intervenções físicas, mas envolvem questões subjetivas relacionadas à imagem corporal, autoestima e identidade social. De acordo com Almeida et al. (2024), a prática estética exige do enfermeiro habilidades técnicas e competências comunicativas, éticas e humanizadas, para lidar com as expectativas do paciente e as implicações psicossociais dos procedimentos.

O reconhecimento institucional da enfermagem estética também tem repercussões econômicas e profissionais. Estudos apontam que a regulamentação ampliou as oportunidades de atuação para os enfermeiros, fomentando o empreendedorismo e a abertura de clínicas especializadas (STOLBER et al., 2023). A prática estética representa atualmente uma importante alternativa de atuação autônoma e de geração de renda para a categoria, especialmente frente aos desafios do mercado hospitalar tradicional.

A literatura atual destaca a importância da qualificação contínua para os enfermeiros que atuam na área estética, considerando a rápida evolução das técnicas e tecnologias disponíveis. Conforme apontado por Novaes et al. (2024), a atualização profissional por meio de cursos de especialização, treinamentos certificados e participação em eventos científicos é fundamental para garantir a segurança dos pacientes e o atendimento às normas técnicas e éticas vigentes. A constante capacitação contribui para a excelência dos procedimentos e fortalece a atuação ética e responsável dos profissionais no setor estético.

A regulamentação da enfermagem estética no Brasil tem avançado significativamente, conferindo maior segurança e legitimidade à atuação dos profissionais na área. Conforme Silva (2022), a formalização dessa prática, por meio de normativas como a Resolução COFEN nº 626/2020, estabelece critérios rigorosos de formação, habilitação e procedimentos técnicos, alinhando-se a padrões internacionais de atuação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tal regulamentação contribui para a valorização profissional, ao mesmo tempo em que assegura a proteção dos pacientes mediante práticas seguras e éticas.

No âmbito internacional, países como Estados Unidos, Canadá e Portugal também reconhecem a enfermagem estética como campo legítimo, adotando diretrizes semelhantes que reforçam a qualificação, a autonomia profissional e o respeito aos princípios éticos no atendimento estético. Essa convergência normativa evidencia a consolidação da enfermagem estética como uma área de saúde especializada, que alia técnica e cuidado humanizado na promoção do bem-estar e da autoestima dos pacientes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das Resoluções COFEN nº 529/2016, nº 626/2020 e nº 715/2023, articulada com a literatura científica nacional recente, permitiu evidenciar avanços significativos na regulamentação e reconhecimento da atuação do enfermeiro esteta no Brasil. A normatização desse segmento representou não apenas a formalização legal da prática estética na enfermagem, mas também a valorização da categoria profissional, que passou a ocupar um espaço estratégico em um mercado de saúde, estética e bem-estar em franca expansão.

Os resultados apontam que as resoluções do COFEN garantiram segurança jurídica e institucional ao enfermeiro esteta, estabelecendo critérios objetivos de formação, habilitação e registro de responsabilidade técnica, além de definir os procedimentos minimamente invasivos autorizados. Entre eles, destacam-se a aplicação de toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, intradermoterapia, microagulhamento e procedimentos com laser, todos condicionados ao cumprimento rigoroso das normas de biossegurança e ética profissional.

O estudo também evidenciou que, para além do respaldo legal, a regulamentação ampliou as oportunidades profissionais para os enfermeiros, favorecendo o empreendedorismo, a gestão de clínicas especializadas e a inserção em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

consultórios multiprofissionais. A enfermagem estética consolidou-se como área de atuação legítima e valorizada, com impactos positivos sobre a imagem social da profissão e sobre a qualidade assistencial ofertada à população.

Outro aspecto central identificado refere-se à necessidade permanente de atualização técnica e ética dos profissionais. A rápida evolução das técnicas e dos recursos tecnológicos no setor estético exige do enfermeiro esteta a busca contínua por capacitação e formação especializada, condição indispensável para assegurar a segurança do paciente e a eficácia dos procedimentos realizados.

As resoluções analisadas também reforçam princípios bioéticos fundamentais para a atuação na estética, como a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça, reafirmando o compromisso da enfermagem com o cuidado humanizado e com o respeito à dignidade dos indivíduos. O consentimento livre e esclarecido, o sigilo profissional e a comunicação transparente sobre os riscos e benefícios dos procedimentos são elementos obrigatórios e essenciais para uma prática ética, segura e responsável.

Assim, conclui-se que a regulamentação da enfermagem estética no Brasil consolidou-se como estratégia essencial para garantir a segurança dos pacientes, o reconhecimento legal da atuação do enfermeiro no segmento estético e a valorização da profissão. O estudo reforça a importância de se manter um exercício profissional pautado na ética, na qualificação contínua e no rigor técnico, assegurando à sociedade serviços estéticos de qualidade e ao enfermeiro esteta um campo de atuação consolidado, promissor e juridicamente respaldado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. do S. M. de A. de. et al. Enfermagem estética: diretrizes de procedimentos realizados pelo enfermeiro(a) conforme resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. **Revista F&T Enfermagem**, v. 28, n. 136, jul. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/enfermagem-estetica-diretrizes-de-procedimentos-realizados->

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

[pelo-enfermeiroa-conforme-resolucoes-do-conselho-federal-de-enfermagem/](#). Acesso em: 05 jun. 2025.

BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. **Principles of biomedical ethics**. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2013.

BIANCHINI, L. S. et al. Ética e segurança nos procedimentos estéticos realizados por enfermeiros. **Revista Saúde em Foco**, v. 10, n. 1, p. 45-58, 2023. Disponível em: <https://revistasaudeemfoco.com.br/etica-e-seguranca-nos-procedimentos-esteticos-realizados-por-enfermeiros/>. Acesso em: 11 jun. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 529/2016**. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05292016/>. Acesso em: 11 jul. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 626/2020**. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-626-2020_79812.html. Acesso em: 11 jul. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 715/2023**. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-715-2023_107660.html. Acesso em: 11 jul. 2025.

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY – ISAPS. **International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2024**. Lausanne, 2024. Disponível em: https://www.isaps.org/media/oogpzodr/isaps-global-survey_2024.pdf. Acesso em: 01 jun. 2025.

NASCIMENTO JUNIOR, B. A. et al. Cosmiatria: uma análise do mercado brasileiro. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, São Paulo, v. 39, n. 1, e0814, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/nVwqQqMgWPNvkTPDqGFVQcQ/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

NOVAES, G. S. et al. Enfermagem na estética: análises das perspectivas e desafios do empreendedorismo. **Revista Foco**, v. 17, n. 11, e7007, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7007>. Acesso em: 14 jun. 2025.

RESENDE, L. M.; COLLI, L. F. M. A regularização sanitária da toxina botulínica e sua aplicação em saúde estética. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 5, p. 3783–3795, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i5.10172. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i5.10172>. Acesso em: 11 jun. 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SÁ, M. C. de S. et al. O profissional enfermeiro na área da estética e do empreendedorismo: revisão integrativa da literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, São Paulo, v. 6, n. 13, p. 731–744, jun. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8030965. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/629>. Acesso em: 12 jun. 2025.

SILVA, J. S. **Enfermagem contemporânea: avanços da enfermagem esteta no Brasil**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Centro Universitário FAEMA – UNIFAEMA, Ariquemes, 2022.

SILVA, P. I. O. S. et al. Perspectivas da atuação do enfermeiro na área da estética. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Aracaju, v. 24, n. 9, e16181, 2024. DOI: 10.25248/reas.e16181.2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/16181>. Acesso em: 12 jun. 2025.

SOUZA, F. et al. A atuação do profissional de enfermagem na estética: abordagens legais, competenciais e organizacionais. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e579111537803, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37803>. Acesso em: 12 jun. 2025.

STOLBER, M. C. et al. Atuação dos enfermeiros na área de estética: mercado de trabalho e empreendedorismo. **Ciências da Saúde**, v. 27, ed. 123, 17 jun. 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/atuacao-dos-enfermeiros-na-area-de-estetica-mercado-de-trabalho-e-empreendedorismo/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 20/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 16/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)